

Leuchtturm und Lotse.

Zugänglichkeit durch universelle Kompetenzvermittlung – made in Schleswig-Holstein

Katrin Anna Lehnen
Linda Zollitsch

2024-09-17

Digitalisierungsprogramm 3.0

Leucht-turm und Lotse.

Zugänglichkeit durch
Kompetenz-vermittlung für alle.

Gemacht
~~M~~ in Schleswig-Holstein.

Katrin Anna Lehnen
Linda Zollitsch

2024-09-17

Darüber möchten wir sprechen:

- **Welche** Ziele haben wir?
- **Wie** kann ein Beispiel aussehen?
 - Beispiel: „Datenlotse“ / „Re:THINKlusion_FDM“
- **Was** macht die AG Kompetenz-entwicklung?
- **Womit** geht es weiter?

Welche Ziele haben wir?

- Kompetenz-entwicklung im Bereich FDM in Schleswig-Holstein
 - Zugang zu FDM für möglichst viele Menschen
 - ✓ universelle Kompetenz-entwicklung
 - Zugang zu Wissen
 - Empowerment von Lehrenden, universelle Kompetenz-entwicklung zu berücksichtigen
 - Bewusstsein schaffen

Warum wollen wir das umsetzen?

„Bei der Umsetzung der Ziele soll darauf geachtet werden, den universellen Ansatz zu berücksichtigen.

Das heißt, dass zukünftiges Schulungspersonal darin befähigt werden soll, am individuellen Wissensstand der Teilnehmenden anzuknüpfen und gezielt Angebote im Sinne von Empowerment zu schaffen, indem inklusive Zugänge zu universellen Lernräumen gestaltet werden.“

(Auszug aus: Projektantrag der AG Kompetenzentwicklung, 2024)

Eine partizipativ konzipierte, an Bedarfen orientierte Umsetzung fördert:

- Bewusstsein für den Themenkomplex „Teilhabe und Bedürfnisorientierung im FDM“ (**Awareness**)
- einen verbesserten Zugang zum FDM durch Partizipation und (Daten-)Empowerment für unterschiedlichste Zielgruppen (**Accessibility**)
- die Etablierung eines kontinuierlich wachsenden Wissensrepertoires zur Umsetzung von Inklusion und Barrierearmut (**Sustainability**)

Zugänglichkeit

Die AG sagt, dass es wichtig ist,
die Meinung von vielen Menschen zu hören.
Oder sich anzugucken, wie Menschen Dinge benutzen.

Zum Beispiel:

- wie sie einen Computer bedienen
- oder wie sie dabei vorgehen, wenn sie etwas im Internet suchen.

So kann man sofort sehen, was gut klappt.

Aber auch, wenn etwas nicht klappt.

Dieses Wissen hilft, eine passende Lösung
für ein Problem zu finden, das viele Menschen betrifft.

Was verstehen wir unter Kompetenzen?

„Kompetenz haben“, kann man nicht lernen!

Kompetenzen entwickeln sich aus:

- Wissen und Können
- Erfahrungen und Praxis

Allgemein wird Kompetenz verstanden als:

die Verbindung von Wissen und Können (Disposition)
in der Bewältigung von Handlungs-anforderungen (Performanz).

Was verstehen wir unter Kompetenzen?

Was verstehen wir unter Kompetenz-entwicklung?

Kompetenz-entwicklung ist ein dynamischer Prozess:

Immer dann, wenn eine Person mit neuen Aufgaben, unbekanntem Situationen oder Problemen konfrontiert wird, werden entweder neue Kompetenzen entwickelt oder bereits vorhandene gefördert, indem Lösungen zur Bewältigung des jeweiligen Sachverhalts gefunden werden.

onstruktivismus

onnektivismus

ognitivismus

Universelle Kompetenz-vermittlung?

„[Universelles Design bedeutet] ein Design von Produkten, Umfeldern, Programmen und Dienstleistungen in der Weise, dass sie von allen Menschen möglichst weitgehend ohne eine Anpassung oder ein spezielles Design genutzt werden können [...].“

(Artikel 2 UN-BRK, 2008).

Was ist die Grundlage?

Alle, die das wollen (oder müssen), können bei Forschungs-Daten-Management mitmachen.

Damit das klappt, muss herausgefunden werden, warum manche Menschen

Forschungs-daten nicht nutzen können.

Wenn klar ist, warum das nicht geht,

muss den Menschen gezeigt werden, wie es geht.

Wie kann ein Beispiel aussehen?

Konzept-grafik
Re:THINKlusion_FDM
(Katrin Anna Lehnen)

Probleme ...

- Klingt gut, hat aber doch bestimmt einen Haken, oder?

- Probleme:

- Zeit
- Geld
- Wissen

... und deren Lösungen

- Berücksichtigung von Zugängen zu Inhalten bei der Planung
- Berücksichtigung von Lernstilen bei der Planung
- Frühzeitige Erhebung der Bedarfe
- Integration des universellen Ansatzes in die Arbeitsschritte
- Nachnutzung bereits vorhandener Materialien

Umsetzung in der AG Kompetenzentwicklung der Landesinitiative FDM-SH

- Bedarfserhebung an den Einrichtungen
- Bereits bei der Planung und Sammlung von FDM-Materialien
Rücksicht nehmen auf verschiedene Zugänge zu Inhalten:
 - z.B. Video, Audio, Grafiken, Text
 - Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Selbstlernen
 - in Präsenz, Hybrid, Online
- Erstellung eines Kriterien-katalogs für FDM-Materialien

Wieso sind wir auf die Idee gekommen?

- Verbindung zentrales Forschungsdatenmanagement und Institut für Inklusive Bildung
- Übertragen von Kooperations-Lösungen auf die Arbeit des Projekts FDM-SH Kontor der AG Kompetenzentwicklung
- Ziel von AG Kompetenzentwicklung:
Unterschiedliche methodische Zugänge zu Inhalten entwickeln

Was brauchen wir in Schleswig-Holstein?

- Es fehlen:
 - zielgruppenspezifische Lehrmaterialien
 - universelles FDM
- Möglicher Weg:
 - Schulungspersonal befähigen, an Wissensstand der TN anzuknüpfen
 - Zugänge zu universellen Lernräumen schaffen

Und was hat das jetzt mit Kompetenzen zu tun?

Zusammenfassung

- Menschen **lernen unterschiedlich** und brauchen deshalb auch **unterschiedliche Zugänge** zum Lernen
 - Lernen soll auch Freude bereiten – dies gelingt besser, wenn die Personen so lernen, wie es für sie am einfachsten ist (Motivation)
 - Nachhaltigkeit – **Nachnutzung vorhandener Materialien**
- ✓ Die AG Kompetenzentwicklung von FDM-SH ist bestrebt, diesen Auftrag ernst zu nehmen und sich kritisch mit den eigenen Materialien auseinander zu setzen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Quellen:

- GRANT/PEREZ 2018: K. Grant, L. Perez: Dive into UDL : Immersive Practices to Develop Expert Learners, International Society for Technology in Education, 2018.
 - MEYER/ROSE 2014: A. Meyer, D. Rose, S. Gordon. Universal Design for Learning: Theory & Practice. CAST Professional Publishing (Wakefield, MA 2014).
 - OECD 2023: OECD Future of Education and Skills. <https://www.oecd.org/education/2030-project/> [11.09.2024].
 - RIDSDALE ET AL. 2015: C. Ridsdale, J. Rothwell, M. Smit, H. Ali-Hassan, M. Bliemel, D. Irvine: Strategies and Best Practices for Data Literacy Education: Knowledge Synthesis Report. Report (2015). <https://doi.org/info:doi/10.13140/RG.2.1.1922.5044>
 - SCHÜLLER ET AL. 2021a: K. Schüller, H. Koch, F. Rampelt: Data-Literacy-Charta. Version 1.2. Stifterverband, Berlin 2021.
 - SUESSENBACH ET AL. 2021: F. Suessenbach, M. Winde, J. Klier, Julia McKinsey, J. Kirchherr: Future Skills 2021. 21 Kompetenzen für eine Welt im Wandel. Stifterverband Diskussionspapier Nr. 3 (Essen 2021).
 - WEINERT 2001: F.E. Weinert: Leistungsmessung in Schulen - Eine umstrittene Selbstverständlichkeit. In: F.E. Weinert (Hrsg.): Leistungsmessung in Schulen (Weinheim u. Basel 2001).
- ✓ Link: UN-BRK: <https://www.behindertenbeauftragter.de/DE/AS/rechtliches/un-brk/un-brk-node.html> [20.09.2024].